

Special Issue
Jan -2016

ISSN -2250-0383
IMPACT FACTOR - 0.421

International Multi Disciplinary Research Journal

शोधांकन

भारताच्या जडणघडणीत
महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यांचे योगदान

प्रकाशक
डॉ. प्रदीप पाटील

संपादक
डॉ. दत्तात्रय वाबळे

Special Issue
Jan -2016

ISSN -2250-0383
IMPACT FACTOR - 0.421

International Multi Disciplinary Research Journal

शोधांकन

विशेषांक

राज्यशास्त्र विभाग आयोजित आंतरविद्याशाखीय राज्यस्तरीय चर्चासत्र

भारताच्या जडणघडणीत
महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यांचे योगदान

दि. १५ व १६ जानेवारी २०१६

संपादक

डॉ. दत्तात्रय वाबळे

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख

सहसंपादक

डॉ. पद्माकर गोरे

इतिहास विभाग प्रमुख

प्रा. सोमनाथ पाटील

अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख

प्रकाशक

डॉ. प्रदीप पाटील

प्राचार्य

प्रा. पराग चौधरी

उपप्राचार्य

साहेबराव शंकरराव ढमढेरे कला व वाणिज्य महाविद्यालय

तळेगाव ढमढेरे, ता. शिरूर, जि. पुणे.

(The Editor, Editorials Board & Publisher assume no responsibility for statements and opinions expressed by the authors in this souvenir Abstract)

अ.क्र.	नाव	शीर्षक	पा.क्र.
		डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राज्य समाजवादाची संकल्पना	106 - 108
34	डॉ. फुलचंद भा. सलामपुरे	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राज्य समाजवादाची संकल्पना	109 - 110
35	प्रा.नंदा राशिनकर	महात्मा गांधी आणि महिला सबलीकरण	111 - 113
36	डॉ. संदीप सांगळे	प्रेरक विचारांचा स्रोत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर	114 - 116
37	डॉ. बेग रेहानाआरा ईस्माइल	महात्मा गांधी आणि डॉ.आंबेडकर यांचे वैचारिक साम्य व भेद	117 - 120
38	डॉ. सुरेश बी. ढाके श्री. राजरत्न भिमराव पोहेकर	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषीविषयक विचार	121 - 124
39	डॉ. प्रभाकर जगताप	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा शैक्षणिक ठेवा...	125 - 127
40	कु. जयश्री प्रल्हाद शिंदे डॉ. सुहास सखाराम पाठक	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शैक्षणिक विचार व कार्ये	128- 129
41	प्रा.डॉ. प्रिया भा. बोचे	महात्मा गांधी आणि महिला सक्षमिकरण	130- 133
42	प्रा. डॉ. राजु भागाजी वनारसे	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय संविधान	134- 136
43	डॉ.विनोद बाबुराव बोरसे	“डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि कामगार चळवळ”	137- 139
44	प्रा. संजय पंढरीनाथ गायकवाड	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक योगदान	140- 141
45	प्रा.संजय पां. हराळे	महात्मा गांधी आणि महिला सक्षमिकरण	142- 143
46	प्रा. दुधकवडे एस.आर	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कामगार चळवळ	144- 145
47	प्रा.राजकुमार रिकामे,	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे संसदीय लोकशाहीतील योगदान	146- 146
48	डॉ. किशोर एन.धाबे	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि दलित शेतकरी कामगार कष्टकरी चळवळ	147- 148
49	प्रा. दिगंबर गंगावणे	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक आणि शैक्षणिक योगदान	149- 151
50	प्रा. डॉ. उमाकांत राठोड	म. गांधी यांचे स्वातंत्र्य लढयातील योगदान	152- 156
51	डॉ. सुरेश बी. ढाके श्री. राजरत्न भिमराव पोहेकर	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृषीविषयक विचार	157- 160
52	प्रा. पाटील सोमनाथ वसंतराव	महात्मा गांधीजींचे आर्थिक विचार आणि शाश्वत विकास	161- 163
53	प्रा. श्रीमती विजया जाधव	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सामाजिक न्याय	164- 166
54	प्रा. रविंद्र सुदाम भगत	सामाजिक न्यायाच्या संदर्भानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान	167- 169
55	प्रा. धिरज भिमशा शाखापुरे	महात्मा गांधीचे शिक्षण विषयक विचार	170- 172
56	प्रा साळवे जी	डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार व योगदान	173 -174
57	प्रा. रवंदळ भाऊसाहेब बाबुराव	महात्मा गांधीजींचे अर्थ विचार	175 -176
58	डॉ. किरण प्रकाश काळे	राष्ट्रीय उभारणीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान	177 -179
59	डॉ.पानसरे आर.आर. प्रा. गायकवाड विजय विष्णु	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राष्ट्रीय एकात्मता विषयीचे विचार	180 -182
60	प्रा. मिलिंद विठ्ठल खांदवे	डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व सामाजिक न्याय	183 -185
61	प्रा. सचिन अभिमन्यू ओहोळ	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचेस्त्रिवादी विचार	186 -189
62	प्रा. राहुल पंडित	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या माध्यमातून उभारलेली शेतकरी चळवळ	190 - 191
63	प्रा. सचिन गोवर्धन कांबळे	भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत मा.गांधीजींचे सत्याग्रह तंत्र: एक अभ्यास	192 -194
64	श्री. विष्णू बाळकृष्ण वहाटुळे	महाराष्ट्राच्या जडणघडनीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शैक्षणिक विचारांचे योगदान. एक ऐतिहासिक अध्ययन	195 -197
65	श्री. अनिल संपतराव जाधव	प्रज्ञासूर्य डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर — एक समाजशास्त्रज्ञ	198 -200
66	मनिषा खरे	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक योगदान	201 -202
67	रंदिल विलास कचरू	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे शैक्षणिक विचार	

महाराष्ट्राच्या जडणघडनीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शैक्षणिक विचारांचे योगदान. एक ऐतिहासिक अध्ययन

श्री. विष्णू बालकृष्ण महादुळे,
इतिहास विभाग, संशोधक विद्यार्थी
संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ,
अमरावती, महाराष्ट्र ४३११११
मो. ९९७५२२२४५२,
ई मेल vishnuw199@gmail.com

शिक्षण हा माणसाचा तिसरा डोळा आहे. प्रत्येक व्यक्तिला आपला वैयक्तिक विकास, कुटूंबाचा विकास त्याचबरोबर समाजाचा आणि देशाचा विकास करायचा असेल तर शिक्षणाशिवाय ते शक्य नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सुध्दा विद्यार्थी दशेत असतांना अठरा अठरा तास अभ्यास केला. इंग्लंड आणि अमेरिकेत जाऊन मोलाच्या अशा पदव्या मिळविल्या. इतके शिकूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दुरूनच पाणी दिल्या जात होते, अशा प्रकारची वागणूक त्यांना खपली नाव्हती. शिक्षण घेऊनही आंबेडकरांची स्थिती अशी होती तर सर्वसामान्य जनतेला कशा प्रकारची वागणूक मिळत असावी याची कल्पनाच केलेली बरी. आपल्या समाज बांधवांच्या उन्नतीसाठी त्यांनी घेतलेल्या विद्येचा उपयोग केला. आपल्या समाज बांधवांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणायचे असेल तर त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराविरूद्ध त्यांना आवाज उठवायला लावायचा असेल तर, त्यासाठी त्यांना अगोदर शिक्षित केले पाहिजे. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव होईल. त्यांच्यावर जे अन्याय अत्याचार होतात त्यांच्या विरूद्ध ते आवाज उठवतील. समाजातील सर्वांना शिक्षण मिळाले तर ते मुख्य प्रवाहामध्ये येतील.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दृष्टीकोन फक्त अस्पृश्य, दलितांनाच शिक्षण देण्याचा नव्हता, तर त्यांनी राष्ट्राच्या उभारणीसाठी अनेक ग्रंथ लिहीले व सनातनी विचारांवर प्रहार करून त्यांनी समाजाला प्रगतीच्या मार्गावर आणले. आपल्या समाजाच्या शिक्षणासाठी त्यांनी अनेक व्यवस्था केल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इ. स. १९४५ मध्ये पी. ई. एस. सोसायटीची स्थापना केली. या सोसायटीच्या माध्यमातून मुंबई आणि औरंगाबाद या ठिकाणी शैक्षणिक महाविद्यालयांची स्थापना केली. या महाविद्यालयांतून कला, वाणिज्य आणि विज्ञान इ. विषय शिकविण्याची व्यवस्था केली. आजपर्यंत ६० - ७० वर्षांच्या काळामध्ये या शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून दलितच वढे तर सवर्ण विद्यार्थी सुध्दा शिक्षण घेऊन बाहेर पडून सन्मानाने समाजामध्ये जीवन जगत आहे. औरंगाबाद येथील मिलींद कला महाविद्यालयामध्ये मला सुध्दा उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळाली आहे. असे अनेक विद्यार्थी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लावलेल्या शैक्षणिक कल्पवृक्षाच्या छत्रछायेखाली शिक्षण घेत आहेत आणि पुढेही घेत राहणार.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाची दालणे दलितांसाठी महाविद्यालयांच्या रूपाने खूली करून दिली आहेत पण त्याचा उपयोग करून घेणे ज्यांच्या त्यांच्या हातात आहे. आंबेडकर शिक्षणासाठी लंडनला गेले असतांना तेव्हांचा मित्रासोबतचा एक प्रसंग ते आवर्जून सांगतात, 'अहो, आंबेडकर रात्र फार झाली. किती जागता दरोज. आता विश्रांती घ्या. झोपा.' तेव्हा शांतपणे आंबेडकर म्हणतात, 'अहो, अन्नाला पैसा व झोपायला वेळ मजपाशी नाही.' शक्यतो लौकर माझा अभ्यासक्रम पुरा करायचा आहे. मग काय करणार?' अशा प्रकारे आंबेडकर शिक्षणाशी एकरूप झालेले होते. मागासवर्गीय समाजाला उन्नत बनवायचे बसेल तर त्याची सुरुवात प्राथमिक शिक्षणापासून करायला हवी. त्या वेळेसची प्राथमिक शिक्षणाची स्थिती सांगतांना ते म्हणतात, १०० मुले शाळेतील पहील्या वर्गात घातली तर फक्त १८ च मुले चौथी इसत्ते पर्यंतच पोहोचत होती. प्राथमिक शिक्षणासाठी अनुदानाची किती आवश्यकता आहे हे १९२७ सालीच बाबासाहेबांनी शिक्षक मंत्र्यांना पटवून दिले होते. आज १४ वय वर्षापर्यंतच्या मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची सोय सरकारने केली केली. यामुळेच डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी बघितलेले स्वप्न 'भारत २०२० पर्यंत महासत्ता होणार' हे आपण शिक्षणाच्या माध्यमातून साकार करू शकू.

मागासवर्गीयांना फक्त शिक्षणच मोफत देऊन चालणार नाही तर त्यांच्यासाठी शिष्यवृत्तीची सोय सुध्दा करावी लागेल याची कल्पना डॉ. आंबेडकरांना यांना आलेली होती. मागासलेल्या जमातीच्या मुलांचे पालक इतके गरीब आहेत की, त्यांना दिलेले पैसे खरोखरच मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरले जातील का नाही, ही शंकाच आहे असे आंबेडकर म्हणतात. मागासवर्गीय पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजाच इतक्या आहेत आणि मुलगा वाईट वातावरणात वाढत असतो. म्हणून सरकारने त्यांच्यासाठी स्वतः वसतीगृह चालू करावे किंवा कोणाही खासगी व्यक्तीद्वारे ते चालवावे; ज्यायोगे

मुलांचे शिक्षण योग्य रीतीने होईल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणेच विद्यापीठीय शिक्षणात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केल्याचे आपणास दिसून येतात. त्या वेळी मुंबई विद्यापीठ हे एकमेव विद्यापीठ उच्च शिक्षणासाठी उपलब्ध होते. या विद्यापीठाचाकारभार फक्त परीक्षा घेण्यापुरताच मर्यादित होता. आंबेडकर म्हणतात की, नुसत्या परीक्षा घेणे व त्या परीक्षा पध्दतीत कडकपणा आणणे म्हणजे शैक्षणिक दर्जा सुधारणे नव्हे! परीक्षा आणि शैक्षणिक दर्जा ही शिक्षणाची दोन भिन्न अंगे आहेत. यामध्ये मागास समाजाचे अत्यंत नुकसान होत आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची सर्व विद्यार्थ्यांशी तुलना करणे अशक्य आहे. कारण सवर्णांकडे सर्व सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे ते एकदाच पास होतील परंतु मागासवर्गीय कौटुंबिक, सामाजिक आणि आर्थिक अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे अनुत्तीर्ण होतात. मागासवर्गीयांना फक्त 'कमवा आणि शिका' ह्याच पध्दतीच्या माध्यमातून शिक्षण पूर्ण करावे लागते. दिवसा काबाडकष्ट करून राहिलेल्या वेळात ते शिक्षण घेतात. तेव्हा त्यांचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी विद्यापीठाने प्रयत्न करावेत. त्यांच्यासाठीफीमध्ये सवलत द्यावी, अशा प्रकारचे विचार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुचविले.

मुंबई विद्यापीठ कायदा 'बिल' जेव्हा मांडले तेव्हा त्यांनी चर्चेमध्ये सक्रीय भाग घेऊन अनेक सुधारणा घडवून आणल्या. ते म्हणतात, 'सर्वात मोठा दोष या विद्यापीठाचा असेल तर तो म्हणजे या विद्यापीठाची स्थापनाच एक परीक्षा घेणारी संस्था म्हणून झाली. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, त्यामुळे विद्यापीठास संशोधन आणि उच्च शिक्षणाचा दर्जासुधारता आलाच नाही, तो विद्यापीठाचा मूळ उद्देश असतो.

जेव्हा १९०४ मध्ये विद्यापीठ कायदा लागू झाल्यानंतर मुंबई विद्यापीठाने १९१२ मध्ये फक्त स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स व सोशियॉलॉजी हे पदव्युत्तर विभाग सुरू केले; परंतु तरीसुद्धा इतर विषयात मात्र उच्च शिक्षणाची व्दारे बंदच होती. विद्यापीठीय शिक्षणाचा विस्तार एवढ्या संथ गतीने सुरू होता की त्यामध्ये मागासवर्गीय कसा तग धरू शकेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठातील प्रतिनिधित्वाबद्दल आपले विचार मांडतांना म्हणतात की, विद्यापीठाचे आणि त्यास संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांचे संबंध कसे असावेत? हेसुद्धा पुरवणी बिल २ मध्ये चर्चेतून बाबासाहेबांनी मांडले. 'सरकारने विद्यापीठाच्या शिफारशीवरून किंवा विद्यापीठाव्दारे महाविद्यालयांना ग्रॅंट्स दिले पाहिजे असे त्यांनी सुचविले होते. त्यामुळे महाविद्यालयावर विद्यापीठाचा वचक राहिल. सध्या जसे महाविद्यालयांस ऑफिलिएशन दिले जाते, तसे त्याकाळी एका विद्यापीठाव्दारे महाविद्यालयांना ग्रॅंट्स दिले जात होते. पण या समितीने जर संलग्नता काढून घेण्यास सांगितली, तर ते महाविद्यालय बंद करावे लागत असे. तेव्हा बाबासाहेबांनी महाविद्यालये एकदम बंद करण्याचे पाऊल उचलू नये, तर त्यांच्याकडे असलेली त्रुटी भरून काढण्याची संधी द्यावी, मदत करावी व ते महाविद्यालय आपला दर्जा कसा सुधारेल हे पाहावे, विद्यापीठाने उगीचच एखाद्या खासगी महाविद्यालयाचा द्वेष करू नये. विद्यापीठानेच सरकारला किंवा मंत्र्यांना मार्गदर्शन करावे, काही प्रमाणात महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना विद्यापीठात प्रतिनिधित्व द्यावे व जास्तीत जास्त शिक्षणतज्ञ निरनिराळ्या समित्यांमध्ये सामावून घ्यावेत; म्हणजे राज्याचा शैक्षणिक विकास होईल, असे प्रतिपादन केले होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ग्रंथांनाच आपले गुरू मानले होते. ग्रंथ किंवा पुस्तके ही जीवनाचे एक अंग आहे. पुस्तकाशिवाय जीवन अधुरे आहे, असे आंबेडकर म्हणतात. त्यांनी जी ग्रंथ व जी पुस्तके जमा केली त्यांची संख्या ५०,००० च्या वर होती. पुस्तके ठेवण्यासाठीच आंबेडकरांनी 'राजगृह' बांधले. म्हणून शिक्षणात ग्रंथालयाला त्यांनी अत्यंत महत्व दिले. शाळा-कॉलेजात ग्रंथालय विविध ग्रंथांनी अपूर्ण असेल तर ती शाळा अथवा कॉलेज, विद्यार्थ्यांना परिपूर्ण ज्ञान देऊ शकत नाही. अशा शाळा कॉलेजातील विद्यार्थी मग तुटपुंज्या ज्ञानावरच ज्ञानार्जनाचे काम करतात. आंबेडकरांनी सुद्धा पुस्तकालाच आपले गुरू मानून १८-१८ तास अभ्यास केला आहे. तहाणलेल्यांना जशी पाण्याची आवश्यकता असते, व्यायलेल्या गायीच्या वासराला जशी गायीच्या दुधाची आवश्यकता असते. अगदी त्याचप्रमाणे शिक्षक व प्राध्यापकांना ग्रंथालयातील ग्रंथ आणि पुस्तकांची आवश्यकता असते.

प्राध्यापकांनी अध्ययन, अध्यापन आणि संशोधन या तीन गोष्टींकडे विशेष ध्यान द्यावे. त्यांनी इतर दुसरी कामे करू नयेत. त्याचप्रमाणे प्राध्यापक हा नुसताच विद्वान असून चालत नाही. तो सर्वश्रुत असला पाहिजे. तो स्वतः अत्यंत उत्साही असला पाहिजे. आपला विषय आपन अधिकाधिक माहीतीपूर्ण आणि मनोरंजक करून शिकविण्याची धमकत्याच्यामध्ये असायला पाहिजे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे हे शिक्षणविषयक विचार माणसाच्या सर्वांगीन उन्नतीसाठी तर मोलाचे आहेतच; त्याशिवाय देशाच्या सर्वांगीन विकासासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

संदर्भ ग्रंथ सूची

- १ गवळी टी. ए. व हिवराळे सुखराम, बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ (संपा), प्रचार प्रकाशन कोल्हापूर, प्रथम आवृत्ती १४ एप्रिल १९९१
- २ पाटील वा. भा., प्राचीन व आधुनिक भारतीय राजकीय विचारवंत, प्रशात पब्लिकेशन जळगाव २००९
- ३ कीर धनंजय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पॉप्युलर प्रकाशन मुंबई, २०१०
- ४ पाटील वा. भा., आधुनिक भारतीय राजकीय विचारवंत, प्रशात पब्लिकेशन जळगाव २००९

